

Weiterentwicklung von Software nach Projektende: Maßnahmen zur nachhaltigen Softwareentwicklung am Beispiel Edirom Online

Röwenstrunk, Daniel

roewenstrunk@uni-paderborn.de
Universität Paderborn, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6271-2095

Herold, Kristin

kristin.herold@uni-paderborn.de
Universität Paderborn, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2915-353X

Alemayehu, Hizkiel

hizkiel.alemayehu@uni-paderborn.de
Universität Paderborn, Deutschland
ORCID: 0009-0006-3345-086X

Jettka, Daniel

daniel.jettka@uni-paderborn.de
Universität Paderborn, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2375-2227

Einleitung

Digitale Werkzeuge spielen in den Geisteswissenschaften eine zentrale Rolle, insbesondere im Bereich der digitalen Editionen. Viele dieser Tools entstehen im Rahmen zeitlich befristeter Drittmittelprojekte; nach Projektende fehlt jedoch häufig eine tragfähige Perspektive für ihre kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung. Dies führt zu einem verbreiteten Problem: „Software has a lifecycle: it is conceived, matures and decays. At any point during this lifetime, an intervention may be required to keep the software viable and to help extract the greatest value from the investment made into it.“ (Hetrick 2016, S. 8). Funktionierende, etablierte Forschungssoftware verfällt, wird inkompatibel oder verschwindet aus dem wissenschaftlichen Alltag – eine zentrale Herausforderung für die Digital Humanities. Vor diesem Hintergrund widmet sich das Paper dem Beispiel Edirom Online, einem webbasierten Präsen-

tations- und Publikationssystem für digitale, wissenschaftliche Musikeditionen, das auf Basis der Standardformate MEI und TEI Editionsbestandteile wie Partituren, Quellen, komplexe musikalische Varianten und kritische Annotationen darstellt, miteinander verlinkt und online verfügbar macht. Im Unterschied zu generischen Editionsumgebungen wie TEI Publisher oder EVT (Edition Visualization Technology), die primär für textzentrierte digitale Editionen ausgelegt sind, adressiert Edirom Online die spezifischen Anforderungen musikphilologischer Arbeitsprozesse. Neben der Präsentation dient die Software in vielen Projekten bereits früh im Workflow der Erstellung einer Edition, etwa auch zur Vorbereitung gedruckter Bände. Eines der wichtigsten features ist die Möglichkeit, parallel durch sämtliche relevanten Quellen zu navigieren, die in MEI codiert und über Konkordanzen mit dem edierten Notentext verknüpft sind. Dadurch lassen sich nicht nur Faksimiles einsehen, sondern sämtliche Materialien gleichzeitig und in Beziehung zueinander analysieren. Das Paper untersucht, wie eine community-getriebene Weiterentwicklung solcher spezialisierten Forschungstools – insbesondere nach dem Wegfall projektgebundener Förderung – organisiert, unterstützt und nachhaltig gestaltet werden kann. Es zeigt technische und organisatorische Strategien auf, die Nutzbarkeit und Fortführung ermöglichen, diskutiert aber zugleich deren strukturelle Grenzen. Dabei wird deutlich: Eine Community-Übernahme allein bietet keine Garantie für nachhaltige Softwarepflege. Vielmehr können flankierende Maßnahmen wie kleinere Anschlussprojekte oder gezielte Förderinstrumente notwendig sein, um Entwicklungsarbeit langfristig zu stabilisieren. Erste Überlegungen hierzu haben die Autor:innen bereits im Rahmen eines Posters auf der DHD-Tagung 2025 vorgestellt (Alemayehu et al. 2025).

Edirom Online: Ein kurzer historischer Überblick

Die Entwicklung von *Edirom Online* ist eng mit der Frage verbunden, wie sich digitale Technologien für musikwissenschaftliche Editionsprojekte nutzbar machen lassen. Im Jahr 2002 wurde in einem Editionsseminar am Musikwissenschaftlichen Seminar Detmold/Paderborn erstmals systematisch diskutiert, wie digitale Medien in der Musikeedition eingesetzt werden können. Bereits im Juni 2004 entstand ein erster funktionsfähiger Prototyp mit *Macromedia Director* von Adobe. Ein Jahr später folgte ein zweiter Prototyp, der bereits grundlegende Elemente einer digitalen Notenedition in einer flexibleren und quelloffenen Weise umsetzte. Diese Vorarbeiten mündeten ab 2006 in das DFG-Projekt *Edirom – Digitale Musikedition zur „Entwicklung von Werkzeugen für digitale Formen wissenschaftlich-kritischer Musikeditionen“*, das in drei Phasen von 2006 bis 2012 gefördert wurde. Ziel war die Entwicklung grundlegender Werkzeuge für digitale, wissenschaftlich-kritische Musikeditionen. In dieser Zeit entstanden der

Edirom Editor (erste Version 2007, Updates bis 2014) und die *Edirom Anzeige* (ab 2007, auf Java und XML basierend). Diese Werkzeuge fanden breite Anwendung in musikeditorischen Projekten und bildeten die Grundlage für zahlreiche digitale Editionen. Die Geschichte der Software in den Anfängen beschreiben Kepper und Röwenstrunk (2007) in „Das Edirom-Projekt: Werkzeuge für digitale Formen wissenschaftlich-kritischer Musikeditionen“. Mit dem Beginn der dritten Projektphase 2011 wurde die Entwicklung von *Edirom Online* für die Anzeige digitaler Editionen im Browser gestartet. Ziel war es, vorhandene Funktionalitäten in einem webbasierten Tool zusammenzuführen. *Edirom Online* wurde mit dem JavaScript-Framework *Sencha ExtJS* (<https://www.sencha.com/products/extjs/>) umgesetzt, das in den folgenden Jahren die Grundlage zahlreicher Entwicklungen im Kontext der Edirom Werkzeuge bildete. Nach Abschluss der DFG-Förderung wurde die Weiterentwicklung im Wesentlichen von der Community getragen. Bereits früh in der Geschichte der Software war klar, dass die Software dann erfolgreich wird, wenn sie möglichst flexibel für Editionsprojekte einsetzbar ist: „Ein weiterer Bereich, in dem die erweiterten Konzepte digitaler Musikedition konkrete Änderungen für Edirom erforderlich machen werden, ist die Flexibilisierung der Software selbst.“ (Bohl et al., 2011). Diese Projekte leisteten punktuelle Erweiterungen und Anpassungen der *Edirom Online*. Ab 2024 wurde mit dem dreijährigen Projekt *Edirom Online Reloaded* (<https://www.uni-paderborn.de/en/project/1332>) eine grundlegende Modernisierung begonnen, die unter anderem die Trennung von Frontend und Backend, eine modulare Architektur auf Basis von Web Components sowie den Verzicht auf externe Frameworks und den Abbau von Abhängigkeiten vorsieht. Seit 2021 werden die Releases von *Edirom Online* auf Zenodo veröffentlicht (Bohl et al., 2025). Ab 2025 wird das zweijährige Projekt *PRIMUS – Präsentation und rechtssichere Implementierung digitaler Musikeditionen* die Software Edirom Online weiterentwickeln und um Funktionalitäten erweitern, die rechtliche Aspekte digitaler Inhalte adressieren. Ziel ist es, neue Herausforderungen im Umgang mit urheberrechtlich geschützten Quellen und offenen Lizenzen zu integrieren.

1. Technische Maßnahmen: Modularisierung des Codes

Eine zentrale Voraussetzung für nachhaltige Softwareentwicklung ist eine gut strukturierte und wartbare Codebasis. Bei *Edirom Online* wurde in den letzten Jahren gezielt an einer technischen Neustrukturierung gearbeitet, um sowohl die Wartbarkeit zu verbessern als auch die Community-Beteiligung zu erleichtern. Ein wesentlicher Schritt war die Trennung von Frontend (<https://github.com/Edirom/Edirom-Online-Frontend>) und Backend (<https://github.com/Edirom/Edirom-Online-Backend>), die 2025 abgeschlossen wurde. Diese ermöglicht es, die Nutzeroberfläche und die serverseitigen Komponenten unab-

hängig voneinander zu entwickeln und zu pflegen. Dies fördert nicht nur die Wiederverwendbarkeit einzelner Module, sondern senkt auch die Einstiegshürde für Entwickler*innen, die sich auf bestimmte Teilbereiche konzentrieren möchten. Darüber hinaus wurde eine einheitliche Programmierschnittstelle (API, <https://github.com/Edirom/Edirom-Online-API>) eingeführt, die die Kommunikation zwischen Frontend und Backend sowie mit externen Anwendungen standardisiert. Diese API soll es Drittanwendungen erlauben, Inhalte aus *Edirom Online* gezielt abzurufen oder eigene Erweiterungen anzubinden, ohne interne Strukturen im Detail kennen zu müssen. Dadurch wird nicht nur die Flexibilität der Software erhöht, sondern auch die Grundlage für Interoperabilität im Sinne der FAIR-Prinzipien (<https://fair-software.nl/>) geschaffen. Ein dritter technischer Aspekt betrifft die Modularisierung der Benutzeroberfläche mit Hilfe von Web Components (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_components). Dabei handelt es sich um standardisierte Bausteine, die in modernen Browsern nativ unterstützt werden. Diese Kapselung vereinfacht nicht nur die Wartung einzelner Funktionalitäten wie der Darstellung von Musiknotation auf Basis von MEI, sondern ermöglicht auch deren Wiederverwendung in anderen Kontexten. Insgesamt trägt diese technologische Neuaufstellung dazu bei, die Langlebigkeit der Software zu sichern und sie zugleich für eine breitere Entwicklerbasis zugänglich zu machen.

2. Code-Modernisierung: Erneuerung und Qualitätssicherung

Neben strukturellen Verbesserungen sind auch die kontinuierliche Pflege und Modernisierung des Quellcodes sowie regelmäßige Code Clean-Ups von zentraler Bedeutung. Veraltete Technologien, schwer nachvollziehbare oder nicht abgesicherte Abhängigkeiten und unzureichend dokumentierte Komponenten können die Weiterentwicklung erheblich erschweren oder gar blockieren. *Edirom Online* wurde daher in den letzten Jahren einer systematischen Modernisierung unterzogen. Zunächst erfolgte eine Aktualisierung von Softwarekomponenten, aber auch zum Beispiel des Build-Prozesses. Diese Upgrades tragen nicht nur zur Performance-Optimierung bei, sondern verbessern auch die Kompatibilität mit aktuellen Webstandards. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Entfernung veralteter oder (zukünftiger) proprietärer Softwarebibliotheken. So soll das zuvor verwendete JavaScript-Framework *ExtJS* abgelöst werden, da es in seiner Lizenzierung in zukünftigen Versionen keine open-source Option mehr geben wird. Stattdessen setzt *Edirom Online* auf native Webtechnologien und moderne JavaScript-Standards, ohne sich an ein bestimmtes Framework zu binden. Diese Umstellungen verbessern nicht nur die technische Qualität des Codes, sondern fördern auch die Anschlussfähigkeit für andere Projekte. Die bewusste Entscheidung, auf quelloffene und leicht zugängliche Technologien zu setzen, stärkt die Unabhängig-

keit von proprietären Lösungen und sichert langfristig die Nachnutzbarkeit der Software. Gleichzeitig wird dadurch auch der Wissenstransfer innerhalb der Community erleichtert, da die verwendeten Technologien weit verbreitet und gut dokumentiert sind. Nicht zuletzt ist die Dokumentation ein zentrales Element der Codequalität. In *Edirom Online* wurde begonnen, sowohl technische als auch nutzungsbezogene Dokumentationen auszubauen. Dies umfasst z. B. Anleitungen zur lokalen Installation, Hinweise zur Entwicklung eigener Komponenten sowie Informationen zur Nutzung der API. Ziel ist es, auch Entwickler*innen außerhalb des ursprünglichen Projektteams eine effektive Mitarbeit zu ermöglichen.

3. Organisation der Community: Zusammenarbeit und Infrastruktur

Die technische Offenheit der Software bildet eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Grundlage für eine erfolgreiche Community-getriebene Weiterentwicklung. Ebenso wichtig ist die Schaffung geeigneter organisatorischer Rahmenbedingungen, die eine verteilte und offene Zusammenarbeit ermöglichen. Ein zentrales Element ist die Strukturierung der Codebasis in mehrere, thematisch klar abgegrenzte Git-Repositories. Diese Aufteilung erlaubt es, einzelne Funktionseinheiten unabhängig voneinander zu entwickeln und zu warten. So existieren separate Repositories etwa für das Frontend, das Backend, einzelne Web Components sowie für begleitende Tools oder Templates. Diese Modularität reduziert die Komplexität für Mitwirkende und ermöglicht eine gezielte Beteiligung an bestimmten Teilbereichen. Zur Koordination der Community-Aktivitäten finden in regelmäßigen Abständen offene Videokonferenzen nach dem Vorbild der Community-Aktivität in der MerMEId-Community (Henny-Krahmer und Stadler, 2022) statt. Diese sogenannten Community Calls dienen nicht nur dem fachlichen Austausch, sondern auch der transparenten Entscheidungsfindung. Feature-Wünsche, technische Fragen oder geplante Releases werden gemeinsam diskutiert und priorisiert. Dabei steht ein kooperativer, niederschwelliger Umgang im Vordergrund, der neue Mitwirkende gezielt einbindet. Ein weiteres Schlüsselement ist das zentrale Hauptrepository auf GitHub (<https://github.com/Edirom/Edirom-Online>), das als Anlaufstelle fungieren soll. Dieses Repository dient nicht nur als Einstiegspunkt, sondern enthält auch ausführliche Hinweise zur Mitwirkung: Contributing Guidelines beschreiben die Grundprinzipien der Zusammenarbeit, erklären den Umgang mit Issues und Pull Requests und Hinweise zur technischen Infrastruktur sind dokumentiert. Standardisierte Templates für Pull Requests und Issues erleichtern die strukturierte Kommunikation und verbessern die Nachvollziehbarkeit von Entwicklungsschritten. Diese Kombination aus technischer Modularität, sozialer Offenheit und klarer Infrastruktur hat sich als tragfähige Grundlage für die community-basierte Weiterentwicklung von

Edirom Online erwiesen. Dennoch zeigt sich auch: Diese Strukturen müssen kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt werden, um langfristig tragfähig zu bleiben.

4. Grenzen und mögliche Ergänzungen: reicht Community allein aus?

Trotz aller positiven Erfahrungen zeigt sich in der Praxis deutlich, dass eine rein ehrenamtlich organisierte Weiterentwicklung an ihre Grenzen stoßen kann, insbesondere wenn die Community vergleichsweise klein ist. Die Mitarbeit in einer offenen Softwarecommunity erfordert nicht nur technisches Know-how und zeitliche Ressourcen, sondern auch ein Mindestmaß an Koordination, Dokumentation und strategischer Planung. Gerade bei größeren Refactorings, der Sicherstellung von Release-Zyklen oder der Pflege technischer Infrastruktur können Communities schnell an ihre Belastungsgrenzen geraten. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, über ergänzende Formate nachzudenken, die die Community in ihrer Arbeit unterstützen, ohne sie zu ersetzen. Eine mögliche Option sind kleinteilige Anschlussförderungen, die bestimmte Entwicklungsaufgaben gezielt finanzieren, wie sie zum Beispiel von *NFDI4Culture* im Rahmen der FlexFunds angeboten wurden. Hier könnten etwa Dokumentationsprojekte, die Implementierung neuer Features oder die Migration auf neue Standards im Rahmen kleiner Module gefördert werden. Auch die Einbettung in institutionelle Infrastrukturprojekte kann zur Entlastung beitragen. Hochschulrechenzentren, Bibliotheken oder DH-Zentren könnten technische Ressourcen wie Hosting, Continuous Integration oder Backup-Services bereitstellen und damit zur Stabilität der Software beitragen. Solche Kooperationen erfordern klare Absprachen und eine langfristige Perspektive. Ein dritter Ansatz besteht in der Verzahnung mit Lehrkontexten. Studierendenprojekte, Hackathons oder Seminararbeiten mit Softwarebezug können einen doppelten Effekt erzielen: Einerseits werden konkrete Verbesserungen an der Software vorgenommen, andererseits entsteht ein Lernraum, der Nachwuchsentwicklung und Community-Bindung fördert. Diese ergänzenden Formate zeigen: Auch wenn Community-getriebene Entwicklung eine tragfähige Strategie sein kann, kann gezielte Unterstützung und koordinierte Flankierung sinnvoll sein, um langfristig erfolgreich zu sein. Im Idealfall gibt es einzelne Menschen, Gruppen oder Institute, die die Verantwortung für die Koordination der Community übernehmen. Erfordern die Kriterien und Vorschläge von Anzt et al. (2021) ein hohes Maß an Professionalität und Ressourcen, können in sehr kleinen Communities wie der *Edirom-Community* nur Teile dieser Vorschläge und Konzepte umgesetzt werden.

Fazit

Edirom Online zeigt exemplarisch, wie ein digitales Werkzeug der Geisteswissenschaften auch nach dem Ende

projektbezogener Förderung weiterentwickelt und genutzt werden kann. Durch eine modularisierte Codearchitektur, gezielte technische Modernisierung und offene, community-basierte Entwicklungsprozesse konnte eine Grundlage für nachhaltige Softwareentwicklung gelegt werden. Zugleich wird auch deutlich: Community-getriebene Entwicklung ist kein Selbstläufer. Sie bedarf kontinuierlicher Pflege, klarer Strukturen und idealerweise flankierender Unterstützung. Für die Digital Humanities ergibt sich daraus folgender möglicher Ausblick: Die Zukunft digitaler Werkzeuge liegt in der Kombination aus technischer Offenheit, partizipativer Kultur und gezielten, auch kleineren Förderinstrumenten.

Bibliographie

Alemayehu, Hizkiel, Daniel Jettka, Kristin Herold und Daniel Röwenstrunk. 2025. „Concurrent requirements for sustainable software (re-)development“, Poster, DHd 2025 Under Construction, Bielefeld. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14944613>

Anzt, Hartwig, Felix Bach, Stephan Druskat, Frank Löffler, Axel Loewe, Bernhard Y. Renard, Gunnar Seemann, Alexander Struck et al. 2021. “An environment for sustainable research software in Germany and beyond: current state, open challenges, and call for action.” Version 2; peer review: 2 approved, in: F1000Research 9: 295. <https://doi.org/10.12688/f1000research.23224.2>

Bohl, Benjamin, Johannes Kepper und Daniel Röwenstrunk. 2011. „Perspektiven digitaler Musikeditionen aus der Sicht des Edirom-Projekts“, in: DIE TONKUNST, Juli 2011, Nr. 3, Jg. 5 (2011), S. 270–276.

Bohl, Benjamin, Daniel Röwenstrunk, Niko Beer, Peter Stadler, Daniel Jettka, Kristin Herold, Hizkiel Alemayehu, Dennis Friedl, Dennis Ried, Silke Reich, Johannes Kepper und Tobias Bachmann. 2025. Edirom Online (2.0.0). Virtueller Forschungsverbund Edirom (ViFE). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15516312>

Henny-Krahmer, Ulrike und Peter Stadler. 2022. “Nachhaltige Softwareentwicklung. Von der Inhouse-Lösung zur Open Source-Community am Beispiel von MerMEId.”, in: DHd2022 Kulturen des digitalen Gedächtnisses. Konferenzabstracts, Potsdam 2022, S. 183–186. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6304590>

Hettrick, Simon. 2016. "Research Software Sustainability: Report on a Knowledge Exchange Workshop". Copyright, Fair Use, Scholarly Communication, etc.. 6. <http://digitalcommons.unl.edu/scholcom/6>

Kepper, Johannes und Daniel Röwenstrunk. 2007. „Das Edirom-Projekt. Werkzeuge für digitale Formen wissenschaftlich-kritischer Musikeditionen“, in: Forum Musikbibliothek, Jg. 28 Heft 2007/1, S. 36–49.